

Ап.Зиберт (П. Курилко), М.Кутушов и др. и др.
19.02.25, 5.03.25.

ABSTRACT:

The Method of Phase states
State to be the only alternative
to the System of J.Maxwell equations, ineligible for the modelling of the biol.Systems
with discrete time, like that of a Human being.

ЧАСТЬ 1:ВВЕДЕНИЕ.

Сведения об авторе. П.Ку-
илко -сотрудник Харьковс
кого Физ/техн. Института,
1971-1996 г., отде-е 'Физика плазмы', имеющий более 40
публикаций,
Занимался моделировани
ем создания и нагрева ВЧ- плазмы газового разряда.
После увольнения, автор разработал Теорию энерго информац. биопотенциала

человека, которая 'нахо-
дится' на 'Стыке' теологии
гии и математической физи
ики. √ Первая Модель прост
ранства-состояний плазмы газового разряда [1], ставш
шая (впоследствии) прообраз
разом Пространства Состоя
ний_жидко-кристаллической
плазмы_ крови, имела цель

.....
Отыскание Предельного
Цикла Состояния динами-
ческого равновесия Сау,
то есть -плазмы стеллара
Тора "Ураган-3", созданно
го в ХФТИ, в рамках
Международной програм
мы Управляемого Термо ядерного синтеза, рис.1.

Теоретические исследова
ния модели гиротропного плазменного цилиндра [1] показали, что соотношение
ние-амплитуд_право-и_лев во-поляризованных волн на магниченой плазмы завис
сит от направле-я внешне-
го магнитн-го Поля. Данный

Эффект

'невозвратности, открытый
П.Зибертом в 1971 году, об обнаружил себя в биологич
ческих (фрактальных) систе мах автоматического Упра
вления..Через 35 лет забве ния, известный сегодня по под названием Ди-Симме-
трии, эффект не взаимнос

сти дал начало бурному развитию методов 🧠 фра тальной диагностикидиагнос
Здоровья.—

человека [™]. •В частности,
изучение души

Души ХС [1] привело автор
ров к открытию глобальн
ного Информационного по
ля, которое оказывает свое
влияние на конфигурацию
Пространства состояний. То есть -на состояние Здоровья
рочья. Необходимость адаптации традиционной
Электродинамики к биологическим системам дискретного времени заставляет ученого
отказаться от,
привычных со 'школы', уравнений Дж.К.Максвелла в пользу метода Фазового
Пространства состояний,
сокращение -ФПС.

ГЛОССАРИЙ:

Список ключевых терминов

Теории Векторного потенциала (w_1, w_2) - реальная и мнимая составляющие вектора

СВБС

$D^{\wedge} = w_1 + j \cdot w_2$, $r = [w_2]$ -называет
диаметром 2-го кольца Нибелунгов;

$D = \sqrt{w_1^2 + w_2^2}$ -модуль вектора D^{\wedge} , f -фаза:

$D^{\wedge} = D(f) \cdot \exp(j \cdot f)$, где

$f = \arctan(w_2/w_1)$;

r -коэффициент трения нелинейного маятника.

$q = 1 + \phi$, где q , есть раз

мерность фрактала Сау.

ЧАСТЬ 2: ПОСТАНОВКА

ЗАДАЧИ. ОСН. РЕЗУЛ-ТЫ:

Сегодня дежурная задача команды кибернетиков ап. Зибберта -- разработка нового направления Медицины -- прогностической диагностики, которая базируется на неоклассической

ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ.

-----ó

•"НАМЕРЕНИЕ", есть коэффициент

положительной обратной связи индекса здо

здоровья ХС

с Информационным потенциалом души $[r]$, определяемого (см. Рис.1), как диаметр

2-го кольца Нибелунгов.

По нашему определению,

2-е_Кольцо НБ, рис.1, есть Визуализация души человек

ка. Которая гнездится на ви

По нашему определению,

2-е_Кольцо НБ, рис.1, есть Визуализация души человек

ка. Которая гнездится на ви

вихревой чакре. И является источником информации из_под-и-Сверх-сознания.

-----+-----
Прогнозы и Ясновидение, по определению К.Кастанеда, являются Магией. (Читай 'Искусство сновидений'). Однако, магия Кастанеды находит свое объяснение в общей теории потенциала. Будучи, в прошлом, системным аналитиком, сказочник Кастанеда изучал влияние (медитации) на Состояние Здоровья человека, называя 'волевой_фактор' человека "намерением". Следуя по стопам мистика Кастанеды, мы нашли способ "оттачивать" Намерение с помощью диагностического Маятника. Однако, построенная авторами, Теория радиоэстезии считается побочным результатом работы [™]:

РЕЗУЛЬТАТЫ.

1. В списке основных достижений авторов, первым значится 'Метрика и визуализация души', рис.1, полученная методом фрактальной диагностики [2]. Фактор воли (намерения), в нашей теории, определен, как коэффициент положительной обратной связи r , $r > 0$. См рис.3 (кокон Збрт).

2. Вторым, по списку, результатом считается Метод диагностики онкологического Статуса человека, определяемый фазой Вектора информационного Поля ХС, фактором "ПСИ".

3. Третий результат -- создание метода фазового пространства Состояний ХС. Знаменующего Новую электродинамику, которая (методом ФПС) заменяет нелинейные уравнения Максвелла в их применении к системам дискретного, биологического времени;

4. К перечню основных результатов Цикла работ по новой (диагностической)

медицине, нелишне доба
вить Теорию биологичес
ского маятника (метод
радиоэстезии); И после
дний результат, перспе
ктивный в приложении
к неврологии и психиат
рии, является...

5. Математическая Мо
дель частотного спект
ра Под-и-сверх-Сознани
я Хомо Сапиенс.

Часть 3: МЕТОДЫ
РЕШЕНИЯ. ПОСТРОЕНИЕ
Фрактала Зиберта (фгб).

Предположим, что силу К. Кастанеды (F) определяет энергоинформационный
био Потенциал ХС (m1, m2),
где m1 есть вектор Силы
Сфер вращения, m2- модуль
вектора силы торсионного
Поля человека.

Поскольку электрическое

поле атмана (E) всегда сосу сосуществует с поперечным магнитным полем Души, мы
получаем следующее пред
ставление Вектора Силы в
моделях дискретного вре мени_ n :

$$F^{\wedge}=z1(n)+j\bullet z2(n),$$

Где $z1=\text{Re}[z(n)]$, $z2=\text{Im}[z(n)]$.

В 1-й редакции работы,
вид фрактала Зиберта опр
ределяется координатой
точки Старта рекурсивной итерации $\{z1(0), z2(0)\}$.

Блок Схема числ.кода вычислений точки старта
[z1, z2] приведена на
Рис.3.

В настоящей Редакции,
'Определение онкологиче
ского Статуса человека', ал горитм вычисления фазы вектора F, находящийся
в проекте <Delphy> 'main
Unit', выдает (на гора) фр актальный Вектор силы_ F фаза которого (ps)
< $F^{\wedge}=D(ps)\bullet\exp(i\bullet ps)$ >
указывает оператору на
онко статус пациента.

-----+++-----
См. примеры фракталов Жюлиа раковых больных, раздел Иллюстрации.

ЧАСТЬ 4:

ИЛЛЮСТРАЦИИ.

What's ap, Апостол, 7 figs,

Рис.1: Душа и Дух св. в параллельном измерении;

Рис.2: Антропоцентрическая Система взаимно ортогональных торов (Н) и Сфер вращения (Е);

•Рис.3: Кокон Зиберта с 'маракасами', представляющими Проекцию 2-го кольца

Нб на плоскость чертежа;

Рис.4: Соленоид Смейла

Рис.5: фрактал онкологического человека;

Рис.6: Фрактал крепыша с левым вращением вектора поляризации;

Рис.7: Тонкие тела в поперечном сеченииэ Кокона Зиберта.

ЧАСТЬ 5: Обсуждение образа души человека в

Параллельном Измерении,

сокр.ПИ. Далее Образ души ХС, в ПИ мы будем

мы, будем называть 'душ-ман'. В фазовом Пространстве Состояний (ФПС), душман имеет форму тороидальной Спирали. Называемой "Второе кольцо Нибелунгов".

На Рис.1, мы видим Проекцию 2-го кольца

на плоскость чертежа в виде окружностей голубого цвета диаметром 1 мм.

•По тексту работы, проекции 2-го Кольца Нб называются 'маракасы'.

На рис.2 представлен фрагмент, т.н., Кокон Зиберта с маракасами. Который символизирует ин

формац-ое_поле Хомо Сап,

существующее, напоминаем, в фазовом Пространстве

Состояний.[Метрика души.](#)

ЛИТЕРАТУРА:

[1]П.Курилко, МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЧ-Создания Плазмы в Тор-сатрона 'Ураган-3', 1987; мат.канд.Диссертации; гл.2;

[2].П.Курилко, Эффект не взаимности, к/д, глава 1, п.1.2.6, стр.38, 1987;

[3].С.В.Блажевич, П.И.Курилко, В.А.Кушнир, Спектры собственных колебаний цилиндрического резонатора с продольной щелью, депонирована в ВИНТИ, рег.№ 3746, 1988;

[4].ап.Зиберт и др: 7 янв., Дневник, 'Мои_Заметки'), Фактор Пси, Фазовое Пространство Состояний, Фракталы Жюлиа и Зиберта.

[5].

Мой блог: pzibert@i.ua, пар.[Паралл.Измерения_души](#)<chegevara>, www.facebook.com